

ĠÁREZSIZLIK JÍLLARÍ QARAQALPAQ OCHERKLERINIŃ RAWAJLANÍWÍ

Bekbergenova Abadan Utepovna

*Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-izertlew instituti, Nókis*

Annotaciya: Maqolada mustaqilliq davridagi badiiy publicistik ocherklarning rivojlanishi haqida sóz boradi. Muallif ushbu maqolada 1991-2000-iyllaridagi qaraqalpoq ocherk janrining rivojlanishida yozuvchilarning stillik izlanishlarining óziga xos xususiyatlarini tóġri nazarda tutadi.

Kalit sózlar: publicistika, ocherk, janr, stil, maqorat.

Annotaciya: V state rech poydet o razvitii xudojestvennix publicisticheskix ocherkov v godı nezavisimosti. Avtor v dannoy state pravilno rassmatrivaet specificheskuyu osobennost stilevıx izıskaniy pisateley v razvitii karakalpakskix ocherkov s janrovoy točki zreniya v 1991-2000 godov.

Klyuchevie slova: publicistika, ocherk, janr, stil, masterstvo.

Abstract: The article talks about the development of literary and journalistic essays during the years of independence. In this article, the author correctly examines the features of the stylistic research of writers in the development of the Karakalpak essay of 1991-2000 from a genre point of view.

Keywords: journalism, essay, genre, style, skill.

Qaraqalpaq prozasınıń qalıplesip rawajlanıwında iri janrlardıń payda bolıwında kórkem publicistikalıq ocherkler áhmiyetli orındı iyeledi. Usıǵan tiykar akademik M.Nurmuxamedovtıń «Janrlar óz ara teń pravolı, eń tiykarǵısı bul shıǵarmalardıń kórkem ideyalıq bahalıǵında, sonıń menen birge, belletrist prozaikke óziniń jazıwshılıq jolın ocherk yaki gúrrińnen baslaw ańsatıraq bolatuǵının aytıp ótpekshimen» [1] - degen bahalı pikirleri dıqqatqa ılayıq. Rasında, ilimpazdıń durıs belgilep ótkenindey, qaraqalpaq prozasında J.Saparov, K.Sultanov, T.Qayıpbergenovlar shıǵarmaların dáslep ocherk formasında keyin olardan keń kólemli romanların dóretiwde biraz tabıslarǵa eristi. Sebebi, dáslepki qarakaalpaq ocherkleri jazıwshılardıń qáleminiń ısılıwında ǵana áhmiyetli orındı tutkanı málim. 1940-50-jıllardan baslap ocherkler óziniń operativligine iye bolıp jawınger janrǵa aylandı. 1961-jılı «Ámiwdárya» jurnalında «Ocherkistler tribunası» rubrikasınıń shólkemlestirilip bul rubrikada belgili ádebiyatshı, jazıwshı shayırlar O.Xojaniyazov, G.Esemuratov, Q.Kamalov, X.Seytov, T.Jumamuratov, Ġ.Seytnazarov, I.Yusupovlar ocherk janrınıń rawajlanıwında kórkemlik ózgesheliginiń áhmiyeti haqqında ózleriniń bahalı pikirleri menen qatnastı, usı jılları G.Tóreeva [2], O.Xojaniyazovlardıń [3] «Ámiwdárya» jurnalında ocherk janrına baylanıslı ilimiy maqalaların járiyalandı. Demek, 1960-jıllarda ocherk janrınıń rawajlanıwına dıqqat itibardıń kúsheygenin

kóriwimizge boladı. 1970-jılları qaraqalpaq ocherkleri ózine tán ózgeshelenip janrlıq jaqtan rawajlanıp bir qansha túrlerdi payda etti. Mısalı jol ocherkiniń eń jaqsı úlgeri M.Seytniyazovtıń «Vengriyada on bes kún», «Hindistangá sapar» ocherklerinde kórinse, 1980-1990-jılları M.Seytniyazov hám K.Mámбетovlardıń qáleminden dóregen «Jeti jurta sayaxat» atlı jol sayaxatnama ocherki áhmiyetli orındı iyeledi.

Ǵárezsizlik dáwirine kelip 1991-jıllarda qaraqalpaq kórkem publicistikalıq ocherkleri janrlıq jaqtan birqansha tolistı hám kóp túrlilikke iye bolıp portretlik, jol, problemalıq, tariyxıy, sud ocherki formaları payda boldı. Bul jılları ocherk jazıwshılardıń da sanı arttı. Aldıńǵı dáwirlerge qaraǵanda ocherkleri respublikamızdaǵı basıp shıǵarılatuǵın hár qıylı gazeta betlerinen hám jurnallardan orın aldı. Bul ocherkleri kekse jastaǵı jazıwshılar menen birge ádebiyat maydanına kelgen keyingi jas shayır jazıwshılarda óziniń qálegen temasına arnap jazıp turmıstaǵı bir qansha mashqalalardı ashıp bergenligi názerde tutiladı. Mısalı, shayır Á.Ótebergenovtıń «Kiev alaqanda turǵanday edi», («Erkin Qaraqalpaqstan» 3-aprel, 1992, № 464-144(15663)) - dep atalatuǵın jol-saparnama ocherkinde Ukrainanıń bas qalası Kieve joqarı oqıw orınlarında, aspiranturada bilim alıp oqıp atırǵan qaraqalpaqstanlı jaslardıń turmısı haqqında sóz etedi. Jazıwshı ocherk basında aeroporttan túskennen keyin respublikamızdan barǵan bir topar delegacıyalardı ukraina xalqınıń jıllı júzlilik penen kútip alǵanlıǵın, miymandoslıǵın, Kiev qalasınıń gózzalıǵı, mádeniy, tariyxıy orınları menen tanıstıradı. Usı temaǵa únles Sh.Payzullaevanıń «Jetinshi sapar», («Erkin Qaraqalpaqstan», 8-yanvar, № 5-6, 1994), A.Sultanovtıń «Fergana qaraqalpaq awıllarında», («Erkin Qaraqalpaqstan», 27-may 1995, (81) (16541)), Q.Erniyazovtıń «Alatawdı jańǵırtqan ullı toy», («Erkin Qaraqalpaqstan», 27-oktyabr, 1992, 181(18100)) jol-sapar ocherkleri ádebiyatımız ushın úlken jańalıq boldı. Sonday-aq, jáne jol-sapar ocherkin alatuǵın bolsaq, oqıwshılardıǵa áhmiyetli tárepi menen bahalı, tásirli ocherkleriń biri jazıwshı M.Seytniyazovtıń qálemine tiyisli «Sayaxatnama», (Nókis, Qaraqalpaqstan, 1993) atlı toplamındaǵı, G.Esemuratovanıń «Amerika tásirleri», («Aral qızları» jurnalı, № 1-2, 1994) ocherkleri sırt el temasınıń ashılıwına tiykar saldı.

Jazıwshı A.Sultanovtıń «Denedegi oqtı pisent etpey», («Erkin Qaraqalpaqstan», 24-oktyabr, 1992, № 179-180, (16099)) degen ocherkinde Ullı watandarlıq urıs qatnasıwshısı Seydabulla Ábibullaevtıń eldi qorǵawdaǵı alıp barǵan sawashları sebep awır jaraqat alǵan ol usı kúnge shekem sol fashist oǵınıń onıń denesindegi ele jasap kelgenin, qaharmanınıń nemislerdi pisent etpegenindey, denesinde jasap kelgen oqtı da pisent etpey kemtarlıqta jasap, hátteki usı kúnge shekem Shımbay qalasında № 42 avtobazada xalıqqa jan táni menen xızmet etip, onıń úlken miynetleri ushın «Qaraqalpaqstanǵa miyneti sińgen avtotransport xızmetkeri» ataǵına miyasar bolǵanı, biraq, onıń sol urıs jıllarındaǵı fashist oǵınıń denesinde jasap júrekke jaqınlap qalǵanlıǵın jaqında sezgeni haqqında sóz etiledi. Jazıwshınıń jáne bir

emlewxanadağı tásirlerinen «Basına múshkil túsken jigit», («Erkin Qaraqalpaqstan», 22-avgust, 1992, № 143-144, (16063)) ocherkinde bolsa, 1988-jılı Chernobılǵaǵı atom stanciyası apatshılıǵın saplastırıwda qatnasqan, óziniń ómirin qáwipke qoyıp, nurlanıw keselligi menen awırıp kelgen Muratbay ismli jigit haqqında sóz etedi. Muratbay Chernobıl apatshılıǵın saplastırıwǵa ketkende jap jas jigit ekeni, bargannan keyin jas kókirek hesh nárseni oylamastan tapsırılǵan wazıypanı orınlaw kerek yaǵnıy qıyralıp qalǵan atom stanciyasınıń pataslıqların tazalaw kerek ekenin názerde tutıp, ájel nuri hár bir tasına tiygen bul imaratqa Muratbay 25 ret kirip qayttı 25 bel topıraq attı. Ocherkte Muratbaydıń bul háreketi Aleksandr Matrosov sıyaqlı ájel oǵına 25 ret kókiregin tutıw menen barabar ekeni, biraq onıń ólmey 25 ret oq tiyip ólimshi bolıp jaralanǵanı haqqında keńirek bayanlanadı. Bul paraxatshılıq waqtındaǵı Muratbaydıń erlikleri ekeni, oǵan usaǵan neshe mińlaǵan insanlardıń ómiriniń zaya bolǵanın, olardıń qalǵan ómiri ğamqorlıqta bolıp járdem kórsetiliwi kerek ekenin, bunnan Muratbaydıń ózi de qapa ekenin jazıwshı búrkemesten jazadı. Sebebi, ol Chernobıldan kelgennen keyin tek mektepte qarawıl bolıp islewge ğana shaması keletuǵının, den sawlıǵınıń kótermeytuǵının, kelinshegi mekteptegi muǵallimshilikten tapqan tabısı menen shım shırqaday balların baǵıwı qıyın ekeni jazıwshı tárepinen qaharman tilinen bayanlanadı. Sonday-aq, jazıwshı Muratbaydıń ómirinde júz bergen waqıya arqalı Chernobıl apatshılıǵında qatnasqan, mártlik kórsetip kózge kórinbeytuǵın nurlı ot ishinen shıqqan ishi tütün, sırtı pütün barlıq watanaslardıń da basına túsken múshkili ańsat emes ekenin, olardıń qalǵan ómiri dıqqat itibarda bolıp nızam talapları orınlansa eken degen usınıstı ortaǵa qoyadı. Sonday-aq, joqarıda únles ocherkler menen tanısqan hár bir oqıwshı tınıshlıqtıń, den sawlıqtıń qádirin jetip biliwge, afganistan, chernobıl maydanında áskeriy xızmette bolǵan márt insanlardı jaqınǵa shekem túsiniw jetpegen bolsa, endigi jaǵında húrmeti bálent bolıwı tábiyiy jaǵday dep oylaymız. Al, Ó.Ótewlievtiń «Tiri ğayıbım kelermikenseń», («Erkin Qaraqalpaqstan», 19-sentyabr, 1992-jıl, №59-60(16079)) ocherkinde Afganistan urısına áskerlikke ketip biydárek joq bolıp ketken ulı Kámiljan Romanovtı on jıl dawamında úmit etip jol qarap kútken ana haqqında sóz etiledi. Bul ocherkte jazıwshı balasın kútiwden súyegi aǵarǵan ananıń dártli kúnlerin olardıń jazısqa xatları arqalı tásirli bayanlaydı. Bul ocherktegi faktli waqıyalar, Kámiljanniń mártlik háreketleri, ananıń balasın kútkendegi hár bir dártli kúnleri kimdi bolsa oylandıradı, ata-ananı baladan ayırǵan afganistan urısına jekkóriwshilik sezimleri oyansa, balasın kútiwde hesh erinbegen, sharshamaǵan ananı túsiniw, qánekey balası kirip kelip «anajan» dese eken dep oqıwshıda da anaǵa degen reyhimshilikti payda etetuǵını sózsiz. Ocherk faktli waqıyalar menen sheber tásirli bayanlanǵan. Ocherktegi ómir boyı ulınıń tiri ekenine isenip kútip jasap atırǵan mehriban dártli ana obrazı arqalı usı urıs sebep dereksiz ketken yamasa deneleri úyine únsiz kelgendegi qanshadan qansha analardıń qayǵı hásiretleri, afganistan

urısında watanlas azamatlarımızdın mártlikleri sáwlelenedi. J.Ábdireymovtın «Dushpandı óz ordasında qıyrattı», («Erkin Qaraqalpaqstan», 20-aprel 1995, № 62 (16522)) – ocherkinde Mámleketlik isker Maxmud Idrisovtın Ullı watandarlıq (1941-1945-jıllar) urıs jıllarındaǵı sawash maydanındaǵı erlikleri haqqında sóz etiledi. Ocherkte M.Idrisovtın nemec basqınshıları menen bolǵan sawash maydanında úlken qıyınshılıqlardı jeńip, hámmesine tótepkı berip, akırına shekem azamatlıq wazıypasın atqarıwdaǵı qaharmanlıqları tolıq bayanlanadı. S.Ismaylovtnıń «Ustaz», (Erkin Qaraqalpaqstan, 17-dekabr 1998, (147) (17121)) degen ocherkinde Nókis qalasındaǵı qurılıs koledjiniń oqıtıwshısı Amangeldi Bedelov haqqında sóz etiledi. M.Nızanovtın «Ózimizdın Qurbangúl apa», («Erkin Qaraqalpaqstan», 13-may, 1993-j.) Jazıwshı ocherkinde talantlı shıpakerdın miynetlerin anıq faktli waqıyalarǵa súyenip jazadı. Jazıwshı Ó.Ótewlievtın «El súygendey azamatın bolsın», («Erkin Qaraqalpaqstan», 2-may, 1998, № 52, (17024)) dep atalatuǵın ocherkinde Ullı watandarlıq urıs qatnasıwshısı, ustaz, mámleketlik shólkemlestiriwshı Biysenbay Makanov haqqında sóz etedi. Biysenbay Makanovtın xalqının tınıshlıǵı ushın alıp barǵan sawashları, awır jaradar sebepli awılına qayıtıp mektepte tárbiyashı, muǵallım, Qońırat rayonı xalıq bilimlendiriw bóliminde inspektor, rayonlıq partiya komitetiniń bólim baslıǵı, birinshi mashina traktor park liniyası boyınsha partiya komitetiniń xatkeri, orta mektep direktori, Xojeli hám Qońırat rayonları xalıq bilimlendiriw bólimi baslıǵı, Rawshan kolxozınıń baslıǵı lawazımlarındaǵı miynetleri haqqında bayan etiledi. T.Xudaybergenovtın «Ájiynemizdi tırstırǵan boyan», («Ámiwdárya», №2, 2000) ocherki Karaqalpaqstannın barlıq aymaqlarında, ásirese jap salmalardıń boylarında awıllıq jerlerinde kóp ósetuǵın ósimlik boyannın áhmiyetli dárilik qásiyetleri haqqında sóz etiledi. Jazıwshı bul ocherkte boyan ósimliginiń bizler ushın qádirlı bolmasada shet ellikler ushın qádirlı bolıp kelip jıynap dárilik ónimler islep shıǵaratuǵının, onın insan ómirine beretuǵın paydaların, hátteki pal hárresiniń de sol ushın usı ósimlikti tańlaǵanın názerde tutadı. J.Ábdireymovtın «Bilimlendiriwge ómirin baǵıshlaǵan azamat», («Ámiwdárya», №4, 1998) ocherkinde belgili ilimpaz jámiyetlik isker T.Atamuratovtın ómiriniń kópshilik bólegin bilimlendiriw hám jámiyetlik basqarıwǵa arnaǵanı haqqında aytılsa, S.Báwetdinovanın «Ilimniń jariq juldızı», («Ámiwdárya», №5, 2000) ocherkinde akademik H.Hámiydovtın til ilimine belgili dárejede salmaqlı úles qosqanlıǵı haqqında sóz etedi. M.Qayıpovtın «Qaraqalpaqstan diyqan bazarı xalıq xızmetinde», («Ámiwdárya», № 1, 2000) ocherkinde xalqımız turmısına ayanbay xızmet etip atırǵan diyqan bazarınıń jaǵdayı, búgini, erteńi haqqında keń túrde bayan etiledi.

Joqarıdaǵı qaraqalpaq kórkem publicistikalıq ocherklerde úyrengenimizde, ǵárezsizlik dáwirine kelip ocherk janrlıq jaktan birqansha tolısıp, kóp formalalıqqa iye bolıp prozada úlken ornı bar ekeni anıqlandı. Bunda ocherk jazıwshılarınıń stillik

izlenisleriniń artqanlıǵı, tema, detal tańlawdaǵı birqansha jetiskenlikleri tiykarında janrdıń rawajlanıwına eriskenligi názerde tutıldı.

ÁDEBIYATLAR:

1. Нурмухаммедов М.К. Урыстан соңғы дәуірлердеги қарақалпақ очеркleri // «Әмиўдәрья» журналы, 1993. – № 11.
2. Төреева Г. Очерклердин әхмийети ҳаққында // «Әмиўдәрья» журналы, 1961. – №11.
3. Хожаниязов Ө. Очерклер ҳаққында // «Әмиўдәрья» журналы, 1961. – № 11.